

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
31 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikasiya va kompyuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	

CHUQRUR MURUNTOV KARERI MISOLIDA GEODINAMIK MONITORING TIZIMINI TASHKIL ETISH VA BORTLARNING BARQARORLIGINI BASHORAT QILISH

SH.SH. Zairov

Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti "MISIS"ning
Olmaliq shahridagi filiali "Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar
va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash sektori" boshlig'i, t.f.d, professor
ORCID: 0000-0002-1513-5683

SH.T. Tadjiyev

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
"Konchilik ishi" kafedrasida, PhD, dotsent
ORCID: 0009-0005-7975-6584

S.A. Saydullayeva

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
"Konchilik ishi" kafedrasida, magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ochiq kon ishlarining xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi karer bortlari deformatsiyalarining masalalari, ularning yuzaga kelish omillari yoritilgan. Xususan, karerlardagi deformatsiyalarning zararli ta'sirlarini kamaytirish maqsadida ishlab chiqiladigan chora-tadbirlar hamda ularni amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar taqdim etilgan. Shuningdek, deformatsiyalar xarakterini aniqlash uchun monitoringni tashkil qilish va karer bortlari turg'unligini bashorat qilish masalalari ilmiy jihatdan ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ochiq kon ishlarining xavfsizligi, karer bortlari turg'unligi, deformatsiyalar xarakteri, deformatsiyalar monitoringi, karer bortlari, pog'onalaridagi deformatsiyalar.

Abstract: This article provides information on the factors of deformations occurring on the slopes of quarry sides, ledges and dumps that negatively affect the safety of mining operations, and measures to eliminate them. Also, from a scientific point of view, the issues of carrying out work were considered in order to develop measures to reduce the harmful effects of these deformations, monitor the determination of the nature of deformations and predict the stability of the sides of quarries.

Keywords: deformations occurring on quarry sides, steps and slopes of overturning pits, safety of open-pit mining operations, nature of deformations, stability of quarry sides, deformation monitoring.

Аннотация: В данной статье представлена информация о факторах возникновения деформаций, возникающих на откосах карьерных бортов, уступах и отвалах, отрицательно влияющих на безопасность горных работ, и мерах по их устранению. Также с научной точки зрения были рассмотрены вопросы проведения работ с целью разработки мер по снижению вредного воздействия этих деформаций, мониторинга определения характера деформаций и прогнозирования устойчивости бортах карьеров.

Ключевые слова: деформации бортов карьеров, уступы и откосы опрокидывающихся карьеров, безопасность ведения открытых горных работ, характер деформаций, устойчивость бортов карьеров, мониторинг деформаций.

KIRISH

Ochiq kon ishlarining xavfsizligi o'z-o'zidan ko'chkilar va karer bortlari, pog'onalari, ag'darmalar, qiyaliklarning hamda karerga tutash hududlarning qulashi va qazib olingan maydonga tartibga solinmagan suvlarning bostirib kirishini bartaraf qilish, shuningdek, ushbu omillarning karer va kon transport uskunalarining ish rejimiga hamda xodimlarning xavfsizligiga ta'sirini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bilan ta'minlanadi.

Ushbu muammoni hal etish uchun butun yil mobaynida Geomexanika byurosi va "Muruntau" koni bosh mutaxassislari 2021-yilda "Muruntau" koni karerlari o'z-o'zidan deformatsiyalarni bartaraf qilish va ularning karer ishlariga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi ishlarni amalga oshirdi [1].

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Chuqur karerlarda geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlar barqarorligini bashorat qilish masalalari ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Tog' jinslari barqarorligini ta'minlash va geodinamik jarayonlarni kuzatish muhimligi Hoek va Bray tomonidan ta'kidlangan. Ularning tadqiqotlarida tog' yonbag'irlarini loyihalash va ularni monitoring qilish uchun geotexnik yondashuvlar tavsiya qilingan bo'lib, ushbu yondashuvlar ayni paytgacha amaliy qo'llanilmoqda. Wyllie va Mah tomonidan olib borilgan izlanishlarda tog' jinslari va yer qatlamlarining barqarorligini baholash metodlari ishlab chiqilib, monitoring uchun geotexnik va geomekanik ko'rsatkichlardan kompleks foydalanish zarurligi asoslangan.

Stacey tomonidan kiritilgan raqamli modellashtirish texnikalari, ayniqsa, chekli elementlar usuli orqali tog' jinslari barqarorligini bashorat qilishning ilmiy asoslarini yaratdi. Ushbu usul orqali tog' jinslaridagi kuchlanish holatlari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan siljishlar oldindan bashorat qilinadi. Read va Stacey tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar esa ochiq karerlarda radar interferometriyasi, LiDAR va GPS texnologiyalarini qo'llash orqali monitoring tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Zavodni esa monitoring tizimlarini tashkil etishda deformatsiyalarni kuzatish, yer osti suvlarining bosimini o'lchash va mikroseymik faoliyatni tahlil qilish muhimligini alohida ta'kidlagan. Bu kompleks yondashuv tog' jinslarining dinamik holatini aniqlash va barqarorlikni bashorat qilish imkoniyatlarini oshiradi. Varnes tomonidan ishlab chiqilgan xavfli hududlarni rayonlashtirish metodikasi ham chuqur karerlarda yuz berishi mumkin bo'lgan xavflarni boshqarishning amaliy yo'nalishini belgilab berdi.

Ushbu olimlarning ilmiy tadqiqotlari Muruntau chuqur kareri sharoitida geodinamik monitoring tizimini tashkil qilish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish uchun ilmiy-uslubiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Deformatsiyalarni bashorat qilish va oldini olish muammolarini hal etish uchun bashoratli xususiyatlarni aniqlash maqsadida kon massasi holatining xarakteri o'rganiladi. Shu bilan birga, konning ma'lum bir hududida deformatsiyalarni bashorat qilishda asosiy jihat vaqt o'tishi bilan undagi geomexanik vaziyatning o'zgarishini

kuzatishdir. Bu esa turg'un qiyaliklarning barqarorligini ishonchli baholash hamda kon ishlari xavfsizligini ta'minlash uchun mumkin bo'lgan xavfli oqibatlarni o'z vaqtida oldindan ko'rish imkonini beradi.

Chegara holatda joylashgan karer bortlari qiyaliklarining holatini baholash muhandislik-geologik va instrumental geologik-markshedrik kuzatuvlarining kompleks ma'lumotlari, karerdagi deformatsiyalanuvchi qiyaliklarni yerdan stereofotogrammetrik suratga olish, analitik aerofotogrammetriya usullari, poligonometriya usuli, shuningdek, geomexanik tadqiqot usullaridan foydalangan holda o'rganiladi [5, 6].

1-rasmda Muruntau kareri bortlari qiyaliklarining holatini bashorat qilish sxemasi ko'rsatilgan bo'lib, undan kon massivi holatini vaqt va makonda kuzatish hamda baholash uchun foydalaniladi. Sxemadan foydalanish bashoratni ta'minlash uchun informatsion parametrlar va kuzatishlar to'plamidan foydalangan holda deformatsiyalarning joylashuvi va mavjud bo'lish davrini aniqlash imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. Karyer bortlari holatini bashoratlashni ishlab chiqish sxemasi.

Muruntau karerining bortlaridagi tog' jinslarining geologik tuzilishi va fizik-mexanik xossalari tahlil qilish natijalariga ko'ra, tog' jinslari massivining suvlanganlik tarkibi, deformatsiyalar joylashuvi va ularning yuzaga kelish shart-sharoitlari bo'yicha geodinamik rayonlashtirish ma'lumotlari aniqlandi. Barqarorlik sharoitlari bir xil bo'lgan kengaytirilgan hududlar belgilandi. Bu esa turli darajadagi turg'unlikka ega hududlarni (turg'un, shartli ravishda turg'un, turg'un bo'lmagan) ajratgan holda karer maydonini rayonlashtirish xaritasini tuzishga imkon berdi. Shu bilan birga, karerda maxsus (deformatsiyaga qarshi) teskari qiyalik texnologiyasidan foydalanish hisobga olinib, tabiiy va texnik omillarning karer bortlarining chegara holatidagi turg'unligiga ta'siri aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Chuqur Muruntau karerida qayd etilgan deformatsiyalarning umumiy hajmi 0,9 ming m³ dan 673,0 ming m³ gacha o'zgarib turadi. Ko'chkilar 18%, qulashlar esa 82% ni tashkil qiladi. Barcha halokatli deformatsiyalarning front bo'ylab uzunligi deformatsiyalangan pog'onalar uzunligidan 2-5 marta oshadi [1].

Chegara holatda joylashgan bortlar qiyaliklarining deformatsiyalanish sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, halokatli deformatsiyalarning xarakteri va kattaligi karer chuqurligiga, karer bortlari qiyalik burchagiga, tog' jinslari massivining fizik-mexanik xossalari va strukturaviy xususiyatlariga bog'liq.

Qiyaliklarning turg'unlik davri 2 oydan 6-7 yilgacha o'zgarib turadi. Karerni qazib olish chuqurligi oshgani sayin, bortlarning uzoq muddatli turg'unligini ta'minlash talablari ortadi. Karer bortlarining deformatsiyasi

muhandislik inshootlarining deformatsiyalanishiga olib kelishi va ishchi xodimlarning hayotiga xavf tug'dirishi mumkin [2, 3].

Konning deformatsiyalar tufayli potentsial xavfli bo'lgan hududlarini bilish, hatto kon ishlarini rejalashtirish bosqichida ham mumkin bo'lgan deformatsiyalar joylarini aniqlash va ularning oldini olish choralarini ko'rish imkonini beradi [4].

2-rasmda karyer maydonining rayonlashtirilgan xaritasi tasvirlangan bo'lib, uning asosida karer bortlari turg'unlik darajasiga qarab hududlashtirilgan (1-jadval). Turg'un bo'lmagan hududlar karerining shimoliy va janubiy bortida joylashgan. Bu hududlar tog' jinslari qatlamlarining qazib olingan bo'shliq tomon noqulay yotishi, ko'p yo'nalishli tektonik yoriqlarning mavjudligi, alevrolit va slanetslarning qalinligida past qarshilik ko'rsatkichlariga ega bo'lgan uglerod-slyuda slanetslari oraliq qatlamlarining mavjudligi, shuningdek, ilgari sodir bo'lgan deformatsiyalar soni bilan tavsiflanadi.

Turg'un bo'lmagan hududlarda kon ishlarini olib borishda xodimlar va uskunalarning zarur xavfsizligini ta'minlash choralarini ishlab chiqish zarur [7] (1-jadval).

1-jadval. Karer bortlarini turg'unlik darajasiga qarab rayonlashtirish.

Hudud	Joylashuv	Geologik tuzilishi	Gidrogeologik sharoitlar	Turg'unlikni baholash	Dastlabki tavsiyalar
Turg'un	Shimoliy bort Gorizont +465 m va undan yuqori	Tog' jinslari qatlamlararo alevrolitlar va turli tarkibli slanetslar bilan ifodalangan, quyi qumtosh qatlamlari bilan ifodalanadi.	bo'lim vaqti-vaqti bilan suvlanadi	Nisbatan turg'un. Kichkina upirilish va ko'chkilar bo'lishi mumkin.	Kon ishlarini xavfsiz olib borish bo'icha qo'shimcha talablar talab qilinmaydi.
	G'arbiy bort	Har xil tarkibdagi alevrolitlar va slanetslar (kvars-slyuda, xlorit, xlorit-seritsit)			
	Sharqiy bort	Hudud bir qator qatlamlararo alevrolitlar va turli tarkibdagi slanetslardan tashkil topgan. Janubiy yoriqlar zonasida mustahkamligi past jinslar tektonitlar va milonitlar bilan ifodalangan.			
Shartli ravishda turg'un	Sharqiy bort	Hudud turli tarkibli qatlamlararo alevrolit va slanetslardan tashkil topgan	bo'lim suvlangan	Shartli ravishda turg'un. Janubiy va Shimoliy yoriqlar ta'sir zonasida qulashlar bo'lishi mumkin.	«Kontur oldi zonalari va deformatsiya zonalari kon ishlarini xavfsiz olib borishga qo'yiladigan talablar» ga muvofiq ishlanadi.
	Shimoliy bort	Hudud kremniylangan alevrolitlar, kvarts metosomatitlari va kvartsitlardan tashkil topgan.			
	Janubiy bort	Sayt turli tarkibdagi alevrolit va slanetslardan tashkil topgan. Janubiy yoriqlar zonasida jinslar mustahkamligi past va yorilishli.			
	G'arbiy bort	Alevrolitlar, slanetslar, alevrolitlar va metasilkonlarning qatlamlanishi.			

Dastlabki diagnostika natijasida aniqlangan, deformatsiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan potentsial xavfli hududlarda joylashgan konning qazib olingan uchastkalarining turg'unlik holatining davomiyligini aniqlash uchun kuzatuv tashkil etildi. Bu kuzatuv natijalarini talqin qilish hamda bortoldi massivining turg'unligini bashorat qilish usullarini ishlab chiqish va to'ldirishga imkon beradigan bir necha ketma-ket ish bosqichlarini ta'minlaydigan monitoring vositalari yordamida amalga oshirildi. Shu bilan birga, tog' jinslari massivining holatini baholashda apparat nazorati hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bortlarning pog'onalari deformatsiyalanishi mumkin bo'lgan hududlarda karer maydonini rayonlashtirishni hisobga olgan holda, kelgusida ishchi reperlar koordinatalarini aniqlash uchun asos sifatida foydalanish rejalashtirilgan. Tayanch punktlari va ishchi reperlarning marksheyderlik poligonometrik tarmog'i barpo qilingan bo'lib, sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimlari (GPS tizimlari) yordamida sun'iy yo'ldosh geodeziyasi usulida ishchi reperlar va tayanch punktlar orasidagi koordinatalar orttirmasi **1-2 sm** aniqlikda belgilandi [8].

Monitoring natijasida olingan ma'lumotlar qayta ishlash va tizimlashtirishni talab qiladigan katta hajmga ega. Ushbu muammoni hal qilish uchun loyihalash, kon ishlarini rejalashtirish va geomexanik tadqiqotlar uchun asos bo'lgan geologik, marksheyderlik, geomexanik va kon-texnik ma'lumotlar bazasi yaratildi.

Yaratilgan kon ishlarini geomexanik ta'minlash tizimining maqsadi – karerda kon ishlarini rejalashtirishda foydalaniladigan geomexanik ma'lumotlarni yig'ish, uzatish, qayta ishlash va foydalanuvchilarga yetkazish jarayonlarini avtomatlashtirish va kompyuterlashtirishdan iborat. Tizim o'z ichiga muhandis-geologik va geomexanik ma'lumotlar bazalarini, geofizik va qidiruv tadqiqotlari ma'lumotlar bazalarini hamda turli algoritmlar yordamida karer bortlari va ag'darmalar (omborlar) qiyaliklarining turg'unligini hisoblash uchun dasturiy ta'minotlarni qamrab oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Karerda boshqariladigan geomexanik maydonida geotektonik, geologik va geomexanik tuzilma to'g'risidagi ma'lumotlarni, shuningdek, obyektning harakatini uzoq muddatli instrumental va vizual kuzatishlar natijalaridan olingan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan obyektga yo'naltirilgan ma'lumotlar bazasini yaratish geodinamik monitoring tizimining eng muhim elementlaridan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, karerda joriy etilgan geodinamik monitoring tizimi va kon ishlarini olib borish jarayonida axborot parametrlarini boshqarish, hatto kon ishlarini rejalashtirish bosqichida ham bortlarning turg'unligini ishonchli bashorat qilish, deformatsiyalar bo'lishi mumkin bo'lgan joylarni aniqlash va ularning oldini olish choralari ko'rish orqali uzluksiz ishlab chiqarish sharoitida kon ishlarining yuqori xavfsizligini ta'minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Отчет о результатах наблюдений за состоянием бортов, откосов уступов карьеров и откосов отвалов на руднике «Мурунтау» за 2021 год. – Зарафшан -2021 г.
2. Guidelines for Open Pit Slope Design. Edited J. Read, P. Stacey. CSIRO, Australia, 2010.
3. Руководство по проектированию бортов карьеров. Под редакцией Дж. Рида, П. Стейси. – Полиметалл, 2016.
4. Зотеев В.Г., Макаров А.О., Эпштейн И.В. Оценка возможности использования «Руководство по проектированию бортов карьеров // журнал Золото и технологии, 2021, 10 февраля.
5. Фисенко Г.Л. Устойчивость бортов карьеров и отвалов. М., 1965.
6. Певзнер М.Е. Борьба с деформациями горных пород на карьерах. М., 1978.
7. Галустьян Э.Л. Управление геомеханическими процессами на карьерах. М., 1980.
8. Сайидкосимов С.С., Мингбоев Д.И., Сохибов И.Ю. «Маркшейдерские обеспечение промышленное безопасности и охрана недр». Наваи. 12-14 мая 2010 г. 62 стр.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100